

УДК 336.226.212.1: 346.1: 347

ВЫЯВЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

©*Синенко В. А., Российский университет дружбы народов,
г. Москва, Россия, sinenko.va@yandex.ru*

©*Голик И. А., Российский университет дружбы народов,
г. Москва, Россия, sinenko.va@yandex.ru*

IDENTIFICATION OF LAND LEGISLATION VIOLATIONS IN THE IMPLEMENTATION OF LAND SUPERVISION IN THE NOVOSIBIRSK REGION

©*Sinenko V., Peoples' Friendship University, Moscow, Russia, sinenko.va@yandex.ru*

©*Golik I., Peoples' Friendship University, Moscow, Russia, sinenko.va@yandex.ru*

Аннотация. В своей статье авторами рассмотрен порядок осуществления земельного надзора и муниципального земельного контроля, а также выявление нарушений земельного законодательства при осуществлении земельного надзора и муниципального земельного контроля на территории Новосибирской области. Под государственным земельным надзором понимается деятельность уполномоченных должностных лиц уполномоченных федеральных организаций исполнительной власти, которая направлена на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами требований законодательства Российской Федерации, согласно ст. 71 Земельного кодекса Российской Федерации. В результате проведения проверок должностными лицами в отношении нарушения земельного законодательства Российской Федерации предусматривается административная и иная ответственность, посредством организации и проведения проверок, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, и деятельность по систематическому наблюдению за исполнением требований земельного законодательства, проведению анализа и прогнозированию состояния исполнения требований земельного законодательства.

Abstract. In their article, the authors reviewed the procedure for the implementation of land supervision and municipal land control, as well as the identification of violations of land legislation in the implementation of land supervision and municipal land control in the Novosibirsk region. State land supervision refers to the activities of authorized officials of authorized federal organizations of the executive branch, which are aimed at preventing, detecting and stopping violations by state authorities, local governments, as well as legal entities, their managers and other officials, individual entrepreneurs, citizens Russian Federation, according to Art. 71 of the Land Code of the Russian Federation. As a result of inspections by officials regarding violations of the land legislation of the Russian Federation, administrative and other responsibilities are provided, through the organization and conduct of inspections, the adoption of measures to suppress and (or) eliminate the consequences of violations identified, and the systematic monitoring of compliance with the requirements land legislation, analysis and forecasting of the state of representations land legislation.

Ключевые слова: земельный надзор, муниципальный земельный контроль, земельный контроль, кадастр, ответственность, нарушения, объекты недвижимости, земельные участки, суд, земельное законодательство, земельные споры.

Keywords: land supervision, municipal land control, land control, cadastre, liability, violations, real estate, land, court, land legislation, land disputes.

Основные цели и задачи государственного контроля и муниципального земельного надзора за соблюдением земельного законодательства, в отношении использования и охраны земель Российской Федерации заключаются в обеспечении исполнения в законодательном порядке основных требований и правил, соблюдения положений нормативно-правовой базы в отношении использования и распоряжения землей, выполнения мероприятий по охране и защите земель федеральными органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами [1]. Полномочия по земельному надзору распространяются на все категории земель, разрешенное использование и охватывают всех собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов земельных участков.

Государственный надзор за использованием и охраной земель призван обеспечить исполнение земельного законодательства, соблюдение установленных требований, выполнение мероприятий по охране земель органами государственной власти, местного самоуправления, юридическими лицами, их должностными лицами, а также гражданами [2].

Полномочия Государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля определены положениями статей 71 и 72 Земельного кодекса Российской Федерации.

Деятельность государственного земельного надзора направлена на следующие полномочия:

- предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями и гражданами требований, установленных земельным законодательством, посредством организации и проведения своевременных проверок указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий, выявленных нарушений,

- систематическое наблюдение за исполнением требований земельного законодательства, анализ и прогнозирование состояния исполнения требований земельного законодательства Российской Федерации при осуществлении органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности. [2]

Органы, которые осуществляют государственный земельный надзор, являются:

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии и ее территориальные органы;

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и ее территориальные органы;

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальные органы.

Муниципальный земельный контроль - деятельность органов местного самоуправления по контролю за соблюдением органами государственной власти, органами местного

самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений требований законодательства Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, за нарушение которых предусмотрена административная и иная ответственность.

Земельный контроль осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Порядок взаимодействия органов государственного земельного надзора с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль, регламентирует Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль».

По результатам проверок должностными лицами, уполномоченными на осуществление государственного земельного надзора, составляются акты проверки.

По результатам выявления в ходе проведения проверок нарушений требований земельного законодательства Российской Федерации к актам проверки прикладываются предписания об устранении выявленных и указанных нарушений, где также подробно указываются сроки устранения таких нарушений в соответствии с требованиями земельного законодательства Российской Федерации. В отношении совершивших нарушения лиц составляются протоколы об административных правонарушениях или иные предусмотренные законодательством Российской Федерации акты в установленном законодательством об административных правонарушениях порядке [2].

В результате анализа мероприятий по оценке эффективности ведения земельного надзора и муниципального земельного контроля на территории Новосибирской области за 2016 и 2017 год проводились плановые и внеплановые проверки граждан, юридических лиц и должностных лиц за соблюдением земельного законодательства Российской Федерации. По результатам проводимых проверок были выявлены следующие нарушения.

Анализ и оценка эффективности земельного надзора и муниципального земельного контроля произведены в соответствии с показателями эффективности, рассчитанными на основании сведений, содержащихся в годовых отчетах.

В целях недопущения и предотвращения нарушений земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации со стороны граждан, юридических лиц и должностных лиц в 2016 г и 2017 г направлены обращения (предупреждения), инициированные по результатам рассмотрения коллективного обращения заинтересованных граждан.

По результатам указанных проверок в отношении физических лиц выявлены нарушения по 13 проводимым проверкам, из них 1 — в результате проведения плановой проверки, 12 — по результатам проведения внеплановых проверок.

По результатам проведенных проверок выдано 13 предписаний физическим лицам об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения на соответствующей территории. Из них по одному предписанию нарушения устранены, по второму предписанию представлено ходатайство о продлении срока устранения нарушений, по остальным предписаниям срок не истек.

По фактам выявленных нарушений, для принятия мер по привлечению виновных в указанных нарушениях лиц к административной ответственности, материалы проверок были

направлены в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области (направлено 13 материалов).

Авторами рассмотрены показатели нарушений земельного законодательства по самовольному занятию земельных участков в период за 2016 г и 2017 г. Данные представлены в Таблице 1 [3].

Таблица 1.

САМОВОЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

<i>Самовольное занятие земельных участков</i>	<i>2016 г.</i>	<i>2017 г.</i>
Юридические лица	38	44
Граждане	450	432
Должностные лица	65	89

Также авторами проанализировано количество нарушений по самовольному занятию земельных участков юридическими лицами, гражданами и должностными лицами в период за 2016 г и 2017 г. Так при анализе было выявлено, что по сравнению с 2016 г число самовольного занятия земельных участков увеличилось в 2017 г.

Авторами в том числе анализировались данные в отношении нарушения использования земель не по целевому назначению. Указанные данные представлены в Таблице 2.

Таблица 2.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ НЕ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ
 С ЕГО ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ К ТОЙ ИЛИ ИНОЙ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ
 И РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

<i>Использование земель не по целевому назначению</i>	<i>2016 г.</i>	<i>2017 г.</i>
Юридические лица	9	5
Граждане	78	80
Должностные лица	10	12

По результатам проверок в 2016 г на территории Новосибирской области выявлены нарушения земельного законодательства Российской Федерации по 743 проверкам, из них:

- физическими лицами – 612 нарушений,
- юридические лица – 53 нарушений,
- деятельность должностных лиц – 78 нарушений.

По результатам проверок в 2017 году на территории Новосибирской области выявлены нарушения по 748 проверкам в области земельного надзора, из них:

- физические лица – 592 нарушения,
- юридические лица – 57 нарушений,
- должностные лица – 99 нарушений.

По фактам выявленных нарушений, для принятия мер по привлечению виновных лиц к ответственности, материалы проверок направлены в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

Для целей повышения эффективности государственного земельного надзора необходимо установить требования и определить порядок осуществления такой его формы, как проведение систематического наблюдения за исполнением требований земельного законодательства, анализ и прогнозирование состояния исполнения требований земельного законодательства Российской Федерации.

Муниципальный земельный контроль является одним из видов земельного контроля. Осуществление муниципального земельного контроля относится к собственным полномочиям органов местного самоуправления. При этом его проведение ограничивается, во-первых, проверкой нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, и, во-вторых, должностные лица органов местного самоуправления лишь указывают в акте проверки информацию о наличии признаков выявленного нарушения и направляют копию указанного акта в орган государственного земельного надзора. При этом определение понятия муниципального земельного контроля не указан объект проверки.

В связи с этим авторы считают, что необходимо его уточнение с ограничением проведения проверки на определенной территории, земельными участками (их частями), находящимися в границах муниципального образования.

Источники:

(1). Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 25.10.2001 №136 /Правовая база данных. Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>.

(2). Постановление Правительства РФ от 02.01.2015 №1 (ред. от 07.08.2017) «Об утверждении Положения о государственном земельном надзоре» / Правовая база данных. Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>

Sources:

(1). The Land Code of the Russian Federation: Federal Law No. 136 of October 25, 2001 / Legal Database. Access mode: <http://www.consultant.ru/>.

(2). Decree of the Government of the Russian Federation of 02.01.2015 No. 1 (Edited on 07.08.2017) "On approval of the Regulations on State Land Supervision" / Legal Database. Access mode: <http://www.consultant.ru/>

Список литературы:

1. Синенко В. А. Основные направления деятельности при ведении государственного земельного надзора на территории Московской области // Бюллетень науки и практики. 2017. №7 (20). С. 114-119. DOI:10.5281/zenodo.826517.

2. Синенко В. А. Осуществление государственного земельного надзора на примере Истринского района Московской области // Бюллетень науки и практики. 2017. №9 (22). С. 140-149. DOI:10.5281/zenodo.891304.

3. Синенко В. А. Голик И. А. Анализ осуществления земельного надзора на территории Новосибирской области // Бюллетень науки и практики. 2018. №9. С. 284-288. DOI:10.5281/zenodo.1419219.

References:

1. Sinenko, V. (2017). Main directions of activity under conduct of state land oversight on the territory of Moscow region. *Bulletin of Science and Practice*, (7), 114-119. doi:10.5281/zenodo.826517.

2. Sinenko, V. (2017). State land oversight implementation on the example of the Istra district of the Moscow region. *Bulletin of Science and Practice*, (9), 140-149. doi:10.5281/zenodo.891304.

3. Sinenko, V., & Golik, I. (2018). Analysis of implementation of land oversight on the Novosibirsk region territory. *Bulletin of Science and Practice*, 4(9), 284-288. doi:10.5281/zenodo.1419219.

*Работа поступила
в редакцию 22.12.2018 г.*

*Принята к публикации
27.12.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Синенко В. А., Голик И. А. Выявление нарушений земельного законодательства при осуществлении земельного надзора на территории Новосибирской области // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №1. С. 302-307. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/38-42> (дата обращения 15.01.2019).

Cite as (APA):

Sinenko, V., & Golik, I. (2019). Identification of land legislation violations in the implementation of land supervision in the Novosibirsk region. *Bulletin of Science and Practice*, 5(1), 302-307. (in Russian).